

• неэффективность контроля при управлении фондами социального страхования через механизм социального партнерства [2].

Структуру многих социальных выплат и мероприятий, осуществляемых европейскими государствами (всеобщего благосостояния), также можно подвергнуть критике с точки зрения социальной перспективы. Государства всеобщего благосостояния с нерыночной системой распределения ресурсов на социальные нужды в большинстве случаев склоняются к решению профессиональных оценщиков, которые рассматривают потребности нетрудоспособных и осуществляют соответствующее распределение. Социальная модель ставит под сомнение использование медицинских нормативов для отношения отдельных лиц к категории нетрудоспособных с целью социального обеспечения. С другой стороны, она не противоречит применению предварительной экспертизы и необходимости социальных взносов для назначения определенных видов помощи и услуг. Такие разногласия можно решить через реформирование действующего законодательства каждой страны.

Список использованных источников

1. Богданова, О. Ю. Финансирование социальной защиты в Российской Федерации / О.Ю. Богданова, Л.В. Багославцева, О.И. Карепина. – Ростов н/Д. : РГЭУ (РИНХ) ; Азов : АзовПечать, 2019. – 311 с.

2. Воронина, Н. А. Права человека и правовое социальное государство в России: монография / Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 400 с.

3. Жданова, М. А. Проблема оптимизации социального обслуживания в условиях мегаполиса / М.А. Жданова // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе: материалы 14 Междунар. науч.-практ. конф. – 2021. – С. 320-324.

4. Кричинский, П. Е. Основы социального государства: учебное пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 124 с.

5. Малюга, А. Л. Финансово-ресурсная база социальной защиты населения в Российской Федерации (теория, оценка, направления развития): монография / А.Л. Малюга. – Ростов н/Д. : Изд-во Мини Тайп, 2019. – 172 с.

6. Толстых, Г. В. Проблемы развития системы социальной защиты населения / Г.В. Толстых, С.И. Федорова // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2021. – № 48-2. – С. 116-124.

УДК
DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ИВАНИНА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

кафедры теории управления и государственного администрирования

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация

Аннотация. Социальные инвестиции становятся важным консолидирующим элементом гражданского общества, государства и бизнеса. С учетом и согласованностью интересов всех участников, они нацелены на повышение

качественного уровня жизни населения, а, следовательно, на восстановление и дальнейшее развитие экономики новых субъектов Российской Федерации на основе активизации социального инвестирования в рамках политики социально-ответственного поведения.

Ключевые слова: социальные инвестиции, развитие, человеческий капитал, социально ответственное поведение

THE ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL INVESTMENT

IVANINA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Management Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. Social investments are becoming an important consolidating element of civil society, the state and business. Taking into account and coordination of the interests of all participants, they are aimed at improving the quality of life of the population, and consequently, at restoring and further developing the economy of the new subjects of the Russian Federation on the basis of activating social investment within the framework of the policy of socially responsible behavior.

Keywords: social investment, development, human capital, socially responsible behavior

Актуальность и постановка задачи. В условиях необходимости стабилизации показателей социально-экономического развития в Донецкой Народной Республике, как нового субъекта Российской Федерации, предупреждения развития ситуации социальной напряженности и потери контроля над социальными процессами необходима интенсификация научного диспута относительно экономических аспектов социальной ответственности (СО) с учетом социофилософской природы данного феномена. Однако исследование указанной проблематики не должно ограничиваться только общими нравственными аспектами экономической деятельности или управленческими аспектами этического поведения бизнеса. Необходимо выработать системный теоретико-экономический контекст для универсального моделирования процесса организации экономического взаимодействия на основе СО. При этом следует уделить внимание процессу возможного расширения перечня функций, выполняемых субъектами СО, значимость данных аспектов усиливается и с актуализацией проблем социоэкономической роли различных социальных групп.

Загрязнение окружающей среды, изменение климата, военные конфликты, различные эпидемии, последствия экономического кризиса, вызванного экономической блокадой Республики со стороны Украины, вследствие чего усугубившиеся социальные проблемы, и прочие негативные вызовы, с которыми сталкивается сегодня наше общество, приводят к пониманию того, что как бизнесу, так и государству надо принимать на себя ответственность за ту среду, в которой мы живем. Перечисленные проблемы являются угрозой безопасности социально-экономического развития Республики, и в таких условиях именно социальные инвестиции являются одним из основных инструментов развития социально ориентированной экономики, в условиях которой будут созданы условия для стабильного развития общества в целом,

повышения качества жизни людей с установлением гармоничных отношений между различными социальными группами. В современном обществе успешность реализации социальных проектов во многом обеспечивается взаимовыгодным партнерством между государством и хозяйствующими субъектами на основе социально ответственного инвестирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теоретико-практических аспектов социального инвестирования отведена существенная роль как в экономической науке, так и социально-экономической практике. Обоснование концепции социального инвестирования дано в трудах по экономике Дж. М. Кейнса, В. Ойкена, П. Самуэльсона и др. Некоторые вопросы экономической значимости социального инвестирования затронуты в работах И.Ю. Беляевой, Ю.В. Деркач, С.В. Ивченко, О.Р. Зыкова, М.И. Либоракина, Ю.Н. Попова, М.А. Эскиндаровой и др. Однако, несмотря на наличие целого ряда публикаций, вопросы социального инвестирования требуют дальнейшего изучения, в том числе и с позиции понимания системности данных процессов.

Целью статьи является исследование и систематизация существующих взглядов на понимание экономической сущности и значимости социального инвестирования.

Изложение основного материала исследования. Понятие «социальное инвестирование» мировое сообщество использует сравнительно недавно, чуть более 40 лет. Ранее до этого использовались регламенты, стандарты, касающиеся различных сфер корпоративного управления, трудовых взаимоотношений, охраны труда и окружающей среды. При этом стандартизация вопросов проведения социальной политики требует дальнейшей проработки [10].

Помимо понятия «социальное инвестирование» существует понятие «капитальные вложения в социальную сферу», под которым понимают расходы на воспроизводство основных фондов, в том числе и на их полное восстановление. Кроме того, возникает путаница в восприятии сущности социального инвестирования, так как данное понятие отождествляют с благотворительностью, спонсорством, которые, как правило, имеют разовый характер, в то время как инвестициям присуща долгосрочность, с четким определением программы их направленности. [4; 10].

Современная практика рассматривает социальное инвестирование во взаимосвязи с корпоративной социальной ответственностью и возлагает обязательства в данной сфере только на бизнес. Но субъектом социального инвестирования является и государство, финансирующее различные социальные проекты и программы, нацеленные на развитие человеческого потенциала в стране. В составе субъектов социального инвестирования можно также выделить администрации городов и районов, внебюджетные и благотворительные фонды, а также частных лиц.

Таким образом, социальные инвестиции включают в себя:

- социальную ответственность бизнес-структур в развитие кадрового потенциала;
- социальные инвестиции государства в развитие человеческого капитала, как элемент проявления его социальной ответственности;
- институциональные социальные инвестиции (рис. 1).

При этом развитие кадрового потенциала бизнес-структур предполагает:

- создание и финансирование программ профессионального развития;
- создание программы выплат стипендий;
- содержание детских оздоровительных лагерей и санаториев для сотрудников;
- прием на работу инвалидов и создание условий для них;
- совершенствование пенсионной программы на предприятии с долевым участием сотрудника в ней (накопление собственных средств сотрудника и взносов работодателя);

– выработка кадровой политики, заключение коллективного договора, нацеленных на улучшение условий труда сотрудников по сравнению с законодательством (дополнительные дни отпуска сотрудникам, льготы отдельным категориям сотрудников, подарки на праздники, жилищная программа и т.д.).

Рис. 1. Структура социальных инвестиций

Понятие инвестирования в развитие человеческого капитала весьма многогранно, это:

- помощь в развитии социальной сферы (медицины, образования, искусства, науки, детских учреждений различной направленности и т.д.);
- улучшение качества образовательных и медицинских услуг, повышение уровня их доступности для населения;
- участие в конкурсах общественных проектов, дальнейшее продвижение победителей;
- продвижение и финансирование программ ресурсосбережения, природоохранных мероприятий, нацеленных на улучшение экологической ситуации;
- работа с потерянными домашними и бездомными животными;
- инвестирование сообразно своим этическим принципам, т.е. не вкладывать в развитие тех видов бизнеса, которые тормозят либо вредят стабильному гармоничному развитию страны и т.д.

Институциональное развитие также предполагает ряд мер, среди которых можно выделить:

- создание соответствующих институциональных условий поощрения социального инвестирования и развития системы СО;
- выработка регламентов, определяющих порядок взаимодействия государства и бизнес-структур, заинтересованных в генерировании инноваций, состоящих в реализации общественно значимых интересов в рамках обеспечения эффективного развития системы СО;
- формирование институтов развития, способных трансформировать экономические процессы с учетом социальной ориентации государства на развитие человеческого капитала;
- инвестирование в создание и развитие технопарков, инкубаторов бизнеса, свободных экономических зон;
- развитие инфраструктуры венчурного финансирования и создание фондов прямых инвестиций, гарантийных и венчурных фондов.

Из этого следует, что изучаемое явление является элементом системы социальной ответственности, в рамках которой и надо рассматривать вопросы социального инвестирования.

Системный подход к исследованию социальных процессов говорит о необходимости понимания того, что каждая система, действующая в рамках определенного территориального образования, приобретает свои специфические черты, то есть внешняя среда, так или иначе, оказывает воздействие на функционирование системы социальной ответственности.

Влияние специфичности внешней среды (территориальных особенностей, политической и экономической ситуации) на деятельность субъектов СО в основном связана с тем, что:

- устанавливаются природные, демографические, историко-культурные особенности, определяются пространственные и ресурсные рамки;
- определяются полномочия субъектов СО и ее предмет приложения;
- устанавливаются масштабы системы СО с выделением подсистем;
- определяются приоритеты социального инвестирования;
- вырабатываются меры государственной поддержки в этой сфере.

Диффузия социофилософского восприятия системы СО с конкретным экономическим контекстом приводит к возникновению новых специфических черт, которые формируют конкретное отраслевое воплощение системности СО, а именно экономическую систему СО.

Экономическая деятельность, как важнейший вид человеческой активности, преобразующий усилия в конечный продукт, предназначенный для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей в условиях ограниченности ресурсов конкретной территории, наполняет особым содержанием каждый из элементов СО. Поэтому в рамках экономической системы СО ее субъекты приобретают специфические характеристики.

Экономическая субъектность в рамках системы СО наделена определенным дополнительным содержанием. Помимо необходимости удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, экономический субъект СО осознает необходимость поиска взаимовыгодного обмена между участниками экономических отношений для удовлетворения актуальных потребностей в условиях ограниченности ресурсов.

Возникает некая двойственность в понимании экономической субъектности. С одной стороны, субъект экономической системы СО является участником социоэкономических отношений, он обременен определенным социальным воздействием, и его поведение характеризуется соответствующим уровнем социализации государства [8; 9].

С другой стороны, такой субъект – сложно организованная коллективная единица, имеющая определенную институциональную форму, например, общество, или государство, следовательно, это институционализированный субъект. В рамках данной системы осуществляется взаимодействие и взаимовлияние институтов и индивидов, институты устанавливают ограничения и возможности для деятельного индивида, вместе с тем он способен модифицировать институты по-своему, в то время как экономический субъект, действующий в рамках законодательных норм социализации, намеренно будет стремиться к ограничению требований институтов к себе и своей деятельности, одновременно воспринимая их утилитарно.

Институционализированные же экономические субъекты СО оказываются участниками множества экономических соглашений, которые формируют совокупность экономических отношений. Эти взаимодействия регламентируются действующими нормами права, на основе которых заключаются контракты, устанавливаются нормы взаимодействия субъектов в экономической системе СО (экономические регламенты СО).

Экономическая регламентация СО детализируется по степени значимости устанавливаемых норм в рамках действующего законодательства в соответствии с

общепринятым ранжированием: законы, подзаконные акты, документы, устанавливающие правоотношения в рамках конкретной сделки (договоры, контракты) и т.п.. При этом условия конкретного контракта могут учитывать широкий круг вопросов, в том числе и касающиеся наращивания социального капитала.

Вместе с тем в экономической системе СО выбор целей договоров ее субъектами не ограничен, учет необходимости наращивать социальный капитал свидетельствует о максимальной ориентации экономических субъектов СО на взаимовыгодность в отношениях. Кроме того, экономические субъекты СО, как правило, стремятся своим поведением формировать и развивать социальный капитал соответствующей территории (либо предприятия).

Развитие социального капитала следует рассматривать как результат социальных инвестиций, осуществленных в определенной социально организованной общественной системе и является общественным благом. Возникают и вопросы касательно эффективности социальных инвестиций. Часть исследователей считают, что социальные инвестиции выгодны, так как создают позитивный имидж компании, повышают качество человеческого капитала, улучшают экономические показатели не только предприятия, но и территории. Другие же не видят целесообразности в финансировании социальных программ, поскольку нет единой методики оценки влияния социальных программ на развитие бизнеса. На наш взгляд, отсутствие единого понимания нужности развития социального инвестирования обусловлено тем, что выделяемые таким образом средства направлены на получение общественного блага, которое приведет к улучшению качества жизни и будет способствовать развитию человеческого капитала. Субъекты же экономической системы социальной ответственности в результате получают повышение качества трудовых ресурсов через улучшение показателей общественного здоровья, увеличение продолжительности трудовой активности и профессионализма занятых в экономике.

Во всем мире практика последних десятилетий свидетельствует об усилении ответственности за добровольное финансирование целевых социальных затрат субъектами хозяйствования. Это способствует не только росту таких нематериальных составляющих бизнеса, как имидж, деловая репутация, авторитет, но и дает определенные конкурентные преимущества в установлении деловых контактов с партнерами, государством, и что важно – наращиванию человеческого капитала.

Подобная практика весьма актуальна для Республики, поскольку согласованность во взаимодействии власти и бизнеса при решении социальных проблем общества в рамках социально ответственного поведения даст положительные экономические результаты в виде стабильного гармоничного развития как экономики, так и социальной сферы.

Условия развития экономики требуют разумной политики государства в отношении социального инвестирования, так как вынужденный характер подобных вложений для бизнеса может дать отрицательный эффект, а именно – снижение экономической эффективности их деятельности, обеспечение краткосрочного социального эффекта в ущерб долгосрочной стратегии развития, что в конечном итоге может привести к возникновению угрозы экономической безопасности страны в целом.

Здесь следует отметить, что развитие социальных инвестиций (СИ) может быть реализовано в нескольких формах:

- внешние СИ (в общее развитие человеческого капитала);
- внутренние СИ (в развитие трудового потенциала работников своего предприятия);
- целевые СИ (инвестирование социальных программ развития гражданского общества с учетом государственных приоритетов).

Не зависимо от практикуемой формы социального инвестирования каждым субъектом экономической системы СО данный процесс должен иметь целевой характер, основанный на четком мотивационном механизме, элементы которого должны способствовать сохранению благоприятных для бизнеса условий функционирования. Для этого необходимо установить критериальные характеристики их отбора, частоту реализации, способы проведения. Данные составляющие элементы должны найти отражение в программе социально-экономического развития Республики, как существенный источник восполнения и дальнейшего развития человеческого капитала.

В составе критериев их отбора в первую очередь надо выделить прозрачность, стратегическую направленность, полезность для общества. Частота же и порядок реализации должны определяться на основе взаимовыгодного государственно-частного партнерства, сопровождаемого определенными гарантиями путем привлечения инвестиционных ресурсов с учетом роста стоимости бизнеса и стратегии его эффективности [6].

Рассмотрим организационную модель социальных инвестиций на основе субъектно-объектного подхода (рис. 2).

Представленная модель носит общий характер, социальные инвестиции могут детализироваться и по целевому назначению, и с точки зрения получаемой выгоды обществом, и субъектом инвестирования, но подобные подходы, скорее, относятся к специализированным классификационным основам.

Рис. 2. Организационная модель социальных инвестиций на основе субъектно-объектного принципа

Каждый из субъектов социального инвестирования определяется с формой своего участия в социальном инвестировании. Она может зависеть от стратегических приоритетов развития Республики и будет подчинена логике взаимодействия

индивидуальных и институциональных субъектов с учетом их функционально-экономического предназначения. Этим будет усиливаться дифференциация экономических субъектов СО.

Функциональная дифференциация субъектов-институтов по системе СО является результатом их взаимодействия. Целенаправленность функционирования бизнес-субъектов функционально отличается от социальной направленности всей системы СО, что придает ей экономическую профильность. Следовательно, процесс социального инвестирования способствует интеграции социальной и экономической основ проявления системы СО. При этом социальная и экономическая составляющие системы СО имеют некоторые отличия. Если первая предполагает единство и комплексность взаимосвязи всех ее элементов, то вторая – взаимосвязь элементов по причине отношений собственности и вовлечения их в процесс создания стоимости. Бизнес-субъекты нацелены на экономическую эффективность и формируют в рамках системы СО определенную организационную модель, в которой реализация права собственности осуществляется путем создания собственности. Если другие субъекты экономической системы социальной ответственности принимают подобную модель, они включаются в транзакционную композицию, которая наделяет их подобной экономической субъектностью.

В подобной организационной модели функции публичной власти в системе СО будут сводиться к системной регуляции, то есть государство будет выступать в качестве регулирующей инстанции, действующей в рамках общего политического курса. Так, в экономической системе СО исполнительная власть нацелена на организацию, общее управление и регулирование процессом социального инвестирования. Судебная власть обеспечивает соблюдение законного баланса интересов всех участников системы, через законодательный процесс обобщает и консолидирует цели субъектов СО и устанавливает преимущественный перечень объектов. Специфика функционирования данной системы всегда определяется политико-административными свойствами: муниципальное образование с присущей ей организацией местного самоуправления, либо государство с отличительными, специфическими характеристиками.

Публичная власть, действуя в экономической системе СО, должна выработать стратегию социального инвестирования, что предполагает четко обоснованную детализацию полномочий носителя власти, делегированных ему другими субъектами, регламентацию функционирования бюрократического аппарата, а также определение преимуществ и льгот бизнес-субъектам – участникам данного процесса.

Основная цель данной стратегии – максимизация совокупного дохода общества путем изменений в структуре качественных показателей человеческого капитала, как значимой детерминанты экономического развития Республики.

Состояние и уровень развития гражданского общества в таком случае может стать фактором эмерджентности системы СО.

Основные направления социального инвестирования можно представить через детализацию программных мер, по достижению актуальных целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. В составе таковых выделим:

- стабильное развитие городов и населенных пунктов;
- государственно-частное партнерство в интересах устойчивого развития;
- индустриализация, инновации и инфраструктура;
- качественное образование всех уровней;
- хорошее здоровье и благополучие;
- доступная и чистая энергия;
- ответственное потребление и производство;
- выработка мер по предупреждению изменений климата;
- повышение общего уровня жизни и ликвидация нищеты;

- чистая вода и санитария;
- мир, правосудие и эффективные институты;
- достойная работа и экономическое развитие.

Представленное целеполагание в основном отражает уже сложившуюся систему взаимодействия компаний с гражданским обществом, в том числе осуществляемого на традиционных направлениях корпоративной благотворительности.

Рассмотрим возможный вариант стратегических целей развития социального инвестирования с точки зрения субъектного подхода (рис. 3).

Рис. 3. Стратегические цели развития социального инвестирования с точки зрения субъектного подхода

Детализацию стратегических целей представим в разрезе обозначенных ранее субъектов – государства, хозяйствующих субъектов, общественных организаций и социально активных граждан. Для достижения каждой из обозначенных целей необходима разработка мероприятий исполнительными органами власти, прежде всего на уровне соответствующих министерств. Выработка программных мер должна предусматривать вовлеченность представителей гражданского общества как в процесс их разработки, так и практической реализации.

Отдельно детализируем цели второго уровня отдельных стратегических задач социального инвестирования хозяйствующих субъектов.

Для решения общественно значимых задач необходимы:

- разработка корпоративной стратегии социальной ответственности каждой организацией, в том числе и проектов СИ;
- разработка системной регламентации социально ответственного поведения (политика устойчивого развития компании, политика по соблюдению прав человека, политика КСО, корпоративная политика в управлении внешними социальными программами, корпоративная стандартизация управления спонсорской и благотворительной деятельностью, корпоративная социальная политика);
- формирование внутренних социальных ценностей в рамках организационной культуры;
- снижение негативного влияния деятельности на социум и окружающую среду;
- развитие кадрового потенциала организации (выработка и реализация программ подготовки и переподготовки кадров, профессионального развития, программ оздоровления сотрудников и членов их семей);
- укрепление внутрикорпоративной культуры.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом в результате изучения экономической сущности социального инвестирования можно в обобщенном виде представить основные его направления – развитие человеческих ресурсов, инновационной деятельности, производства социальной направленности (производство социальных товаров) и социальной среды (инфраструктуры, культурного и рекреационного потенциала территорий, соблюдение экологического баланса). Основополагающие стратегические цели СИ должны стать структурными составляющими общегосударственной политики для обеспечения целей восстановления Республики в рамках общероссийской стратегии устойчивого развития.

Список использованных источников

1. Homo institutus – Человек институциональный: коллективная монография / под ред. О.В. Иншакова; Южный научный центр РАН. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. – 854 с.
2. North D. Structure and Change in Economic History / D. North. – N.Y. : Norton, 1981. – P. 24. ЗВОНАР В.П. 30 ISSN 2072-9480. Demography and Social Economy. – 2016. – № 1 (26)
3. Putnam R. Bowling alone: America's declining social capital / R. Putnam // Journal of Democracy. – 1995. – № 6. – P. 65-78.
4. Хараева, М. С. Сущность социальных инвестиций как экономической категории / М.С. Хараева // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2009. – №6. – С. 22-24.
5. Доклад о социальных инвестициях / Ю.Е. Благов и др.; под общ. ред. Ю.Е. Благова, С.Е. Литовченко, Е.А. Ивановой. – М. : Ассоциация менеджеров, 2008. – 92 с.
6. Кучковская, Н. В. Роль социальных инвестиций в укреплении экономической безопасности России / Н.В. Кучковская // Угрозы и безопасность. – 2010. – 32 (59). – С. 51-57.
7. Благов, Ю. Е. Доклад о социальных инвестициях в России / Ю.Е. Благов, А.А. Петрова-Савченко. – 2019. – Ассоциация менеджеров, Институт «Высшая школа менеджмента». – Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке ООО «СИБУР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://amr.ru/upload/Доклад%20о%20социальных%20инвестициях_2019_ebook.pdf.
8. Иванина, Е. А. Структура интересов гражданского общества в рамках социально-ответственного поведения / Е. А. Иванина // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в

контексте социально-экономического развития территорий: VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 2-3 июня 2022 г.) – С. 57-59.

9. Иванина, Е. А. Концепция государственного управления поведением субъектов социальной ответственности / Е.А. Иванина // Менеджер. Научный журнал ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2019. – № 4 (90). – С. 49-56.

10. Иванина, Е. А. Социальные инвестиции как фактор развития человеческого капитала / Е.А. Иванина // Менеджер. Научный журнал ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – 2020. – № 2 (932). – С. 65-72.

УДК 351/354

DOI

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены результаты оценки состояния уровня цифровизации органов государственной власти Донецкой Народной Республики, определены дальнейшие стратегические ориентиры развития цифровых технологий на государственном уровне. Рассмотрены возможные преимущества тотального внедрения информационных технологий и существующие недостатки в развитии ИКТ-сферы на территории Донецкой Народной Республики. Предложена многофакторная система оценки эффективности внедрения современных информационных технологий, позволяющая оценить, сделать выводы и определить перспективы развития государственных учреждений с точки зрения цифровизации публичной власти.

Ключевые слова: органы государственной власти, Донецкая Народная Республика, цифровизация, информационные технологии, государственное управление, эффективность управления, управленческая система

DIGITALIZATION OF STATE AUTHORITIES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC ADMINISTRATION

SHEVCHUK N.V.,
Postgraduate Student of the Department of Non-
productive Sphere Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article presents the results of the assessment of the state of digitalization of public authorities of the Donetsk People's Republic, defines further strategic